

A crescente estruturação da financeirização do aluguel via fundos imobiliários e títulos de base imobiliária

28 DE JANEIRO DE 2025

Felipe Suzuki Ursini, Paula Freire Santoro e Débora Ungaretti¹

ACESSAR ORIGINAL

Em novembro de 2024, o LabCidade FAU-USP e a Sehab da Prefeitura Municipal de São Paulo, com apoio da [FAPESP](#), [Observatório Global de Aluguéis Temporários](#) e Fundação Rosa Luxemburgo, organizaram o “Seminário Internacional Políticas Habitacionais de Aluguel Social”, que contou com apresentação oral de 41 trabalhos selecionados e palestras com convidados, traçando um panorama crítico destas políticas e do papel preponderante e crescente do aluguel como fronteira para acumulação do capital imobiliário financeiro.

Sintetizamos nos próximos posts os resultados e temas importantes apresentados no Seminário, que está registrado e disponível online em uma [playlist](#) no [canal do LabCidade no Youtube](#) ou nos [Anais de Resumos Expandidos](#).

Já foram publicados um primeiro texto, [apresentando os Anais](#), e um segundo, com um [panorama dos modelos em curso](#). Este terceiro texto trata da financeirização do aluguel, apresentando os casos que trataram de fundos

¹ Felipe Suzuki Ursini é mestrando pela FAU-USP e pesquisador do LabCidade; Paula Freire Santoro é professora doutora da FAU-USP, coordenadora do LabCidade e bolsista produtividade CNPq 2; Débora Ungaretti é doutora pela FAUUSP e pesquisadora no LabCidade.

imobiliários e títulos de base imobiliária, bem como suas articulações com o modelo das parcerias público-privadas e com incentivos e subsídios estatais.

“Por que, de repente, todos os países – especialmente aqui, América Latina, periferia do capitalismo – começam a falar em políticas públicas de locação social? (...) Tem alguma coisa aí”. Assim a professora Raquel Rolnik abriu sua palestra “Políticas habitacionais no contexto do aluguel como frente de expansão imobiliária financeirizada” (veja a palestra na íntegra em [português](#) ou [inglês](#)).

À pergunta seguiu-se uma exposição do processo global de financeirização da moradia na esteira da hegemonia neoliberal, construída a partir dos anos 1970 e relacionada a mudanças estruturais no mundo do trabalho e na concepção do papel do Estado. A garantia de direitos – nos contextos em que de fato existiu, mas também no imaginário político – deixa de ser uma missão coletiva e estatal com a conversão de serviços tradicionalmente públicos e de caráter universal em mercadorias. Abrem-se novos mercados para o setor privado, cabendo ao Estado fomentar a capacidade de compra e endividamento da população que deve conquistar seu bem-estar individualmente.

Estes novos mercados representam possibilidades de aplicação dos excedentes de capital globais, cada vez mais concentrados no mercado financeiro sob a tutela de gigantescas organizações de gestão de ativos. Sempre à procura das oportunidades mais lucrativas para aterrissar, esses excedentes avistam no espaço construído – e na moradia, especialmente a partir da crise de 2008 – uma pista de pouso. A hipótese apontada por Raquel Rolnik é de que a moradia de aluguel tem características específicas que a situam em uma nova frente de expansão financeira.

De fato, um amplo repertório de formas locais de aterrissagem dos excedentes financeiros geridos globalmente alimentou o debate sobre a financeirização do aluguel, de forma mais direta na Mesa 5 – Financeirização do aluguel (veja as apresentações e debate na íntegra em [português](#) ou [inglês](#)), mas também transversalmente ao longo do seminário.

Aplicado ao setor habitacional, o marco da financeirização corresponde à generalização da conversão da moradia em ativo, que serve como lastro ou garantia de produtos financeiros geradores de rendas futuras. Antes de uma construção com características físicas próprias e um lar para pessoas de carne e osso, a moradia passa a ser mera escritura que carrega consigo o

potencial de auferir renda e um valor de troca que garante capacidade de endividamento equivalente. Esta tendência global envolve a atuação do Estado na regulação e fomento de mercados e promoção de políticas públicas que dispõem o espaço urbano e os direitos a ele vinculados como plataformas de valorização de capitais.

As experiências apresentadas ilustram e problematizam esse quadro geral em relação ao crescimento da relevância do aluguel residencial – de curta duração inclusive. Trata-se de um processo em andamento, mas ficou demonstrado o interesse de atores privados – muitos dos quais intermediários financeiros – na captura de fundos públicos mediante políticas de locação, assim como os limites e desafios que interpelam esse projeto nos âmbitos locais.

No Brasil, o interesse no desenvolvimento do mercado de capitais busca constituir uma alternativa de funding da produção habitacional para atrair investidores e acessar públicos que não estão contemplados nas linhas tradicionais do Sistema Financeiro de Habitação (SFH), alimentado pelos fundos de poupança FGTS e SBPE há sessenta anos.

O fomento aos títulos financeiros de base imobiliária e/ou de impacto social é uma aposta para tal diversificação baseada na alavancagem de dívidas. Os recebíveis correspondentes aos aluguéis futuros podem ser adiantados ao presente quando vendidos a investidores que assumem as dívidas em troca de juros.

Títulos financeiros de base imobiliária

A discussão sobre títulos financeiros de base imobiliária esteve concentrada em apresentações que versaram sobre Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs), debêntures incentivadas, Fundos de Investimento Imobiliário (FIIs) e FIBRAs (versão mexicana dos REITs norte-americanos) em suas recentes composições com o aluguel (veja a Mesa 5 na íntegra em [português](#) ou [inglês](#)).

O paradigma das finanças de impacto (finanças sustentáveis, práticas ESG, Social Impact Bonds, etc), ainda incipiente, foi enunciado na forma de pergunta: é possível cumprir as tarefas sociais e ambientais da humanidade através do rentismo financeiro, leia-se, condicionando-as à taxas de retorno (ainda que mais baixas) sobre investimentos?

Conforme a apresentação de Mariana Cristina Adão ([Mesa 5, 5.1](#)), existem duas narrativas em disputa a esse respeito: aquela que enxerga nesses negócios uma possibilidade de “mitigar efeitos nocivos dos investimentos tradicionais” contra outra que vê apenas uma “nova lógica de regulação da pobreza”. Colocando-as à prova, foram expostos quatro exemplos de estruturas de financiamento da produção e gestão de habitação de aluguel mediante finanças de impacto, o que poderíamos chamar mais especificamente de negócios de impacto habitacional (ver [artigo de Santoro e Chiavone, 2020](#)).

A autora iniciou apresentando os casos inglês e italiano, que consistem em políticas estruturadas diretamente pelo Estado, mobilizando parques de locação social preexistentes e contando com alto grau de especialização dos atores responsáveis por cada fase da cadeia “produtiva” das finanças de impacto. Em ambos se verificou conflito entre os objetivos da política habitacional e a diretriz de redução de riscos imposta pelos investidores.

Em seguida, apresentou duas iniciativas privadas de pequeno porte em São Paulo: Sistema Organizado de Moradia Acessível (SOMA) e Programa +Lapena Habitar. O primeiro consiste em um único empreendimento residencial de locação “acessível”, localizado em bairro central e destinado a locatários com renda familiar de três a cinco salários mínimos. O projeto foi incorporado pela Magik JC em parceria com a companhia securitizadora Grupo Gaia e a consultoria especializada em negócios de impacto Din4mo.

Envolveu a criação de uma ONG que angariou recursos para a construção através da emissão de CRIs e também é a entidade responsável pela gestão condominial e dos aluguéis do empreendimento. Cinco empresas, sendo quatro do ramo da construção civil, investiram na compra dos certificados apesar da rentabilidade relativamente baixa oferecida.

O segundo caso, ainda em estruturação, pretende produzir empreendimentos para aluguel social no bairro Jardim Lapena, na Zona Leste paulistana, por meio da parceria entre a ONG filantrópica Fundação Tide Setúbal e a Associação BlendLab – consultoria em blended finance voltada especificamente ao setor habitacional.

Os dois casos propõem modelos de transferência de recursos da filantropia tradicional para os investimentos de impacto social (e habitacional) – sem fins lucrativos, com fins rentistas -, envolvendo novos agentes especializados e perspectivas de maior participação do Estado nessa agenda.

A apresentação de Santiago Echarri Cotler ([Mesa 5, 5.4](#)) trouxe ao debate a experiência mexicana das FIBRAs (Fideicomisos de Infraestructura y Bienes Raíces), similares aos FIIs (Fundos de Investimento Imobiliário) brasileiros, porém constituídos como empresas de capital aberto – como os REITs (Real Estate Investment Trusts) dos Estados Unidos. Trata-se, em resumo, de portfólios imobiliários disponíveis para investimento em troca de rendimentos financeiros.

No caso mexicano, as 16 FIBRAs que operam atualmente correspondem a 10% das empresas listadas na bolsa e recebem investimentos externos, institucionais e individuais em medidas similares. Embora a atividade imobiliária desses fundos seja residual no setor residencial, foram anunciados recentemente dois empreendimentos de moradia de aluguel na Cidade do México financiados por FIBRAs. Concomitantemente, o poder público municipal desenvolveu sua primeira iniciativa de locação social em um projeto piloto.

A comparação entre essas iniciativas de moradia de aluguel fornece uma base analítica rica para pensarmos o papel do Estado na regulação e na provisão habitacional, e o que a princípio são dois modelos separados suscita o avanço das dinâmicas de financeirização da moradia justamente nas perspectivas de articulação entre público e privado.

As debêntures incentivadas são títulos de dívida corporativa, isentos de imposto de renda, voltados à captação de recursos para obras de infraestrutura estratégicas do ponto de vista público – modelo alinhado com o paradigma das finanças de impacto. A apresentação de Marcella Gomes Puppio ([Mesa 5, 5.2](#)) tratou da recente inclusão de projetos habitacionais como uma categoria de infraestrutura elegível para este instrumento, desde que implementados via PPP ([decreto nº 11.964/2024](#)).

A regulamentação nos pareceu compor diretamente com os projetos de PPP de locação social do Recife ([Mesa 2, 2.3](#) e [2.4](#)) e Campo Grande ([Mesa 2, 2.2](#)), ainda em fase de formulação, que se abrem para modelagens financeiras alavancadas no mercado de capitais. Tais soluções mediadas pelas finanças demandam que subsídios e incentivos públicos sejam repassados em última instância a emissores de dívidas e investidores, em detrimento de prestadores de serviço e beneficiários.

O aluguel temporário e suas plataformas digitais

O aluguel temporário (tema que abordaremos também em um próximo post) é atualmente o mercado que melhor ilustra os processos de aterrissagem de excedentes globais em negócios imobiliários financeirizados.

No seminário, o pré-lançamento do Observatório Global de Aluguéis Temporários (veja o evento [aqui](#)) e as apresentações sobre aluguel temporário em Buenos Aires ([Mesa 5, 5.3](#)), Cidade do México ([Mesa 6, 6.3](#)), São Paulo e Rio de Janeiro ([Mesa 6, 6.4](#)) demonstraram que sua consolidação é um fenômeno global cujos desenvolvimentos, no entanto, estão sujeitos à estruturas econômicas, mercados, bairros, imóveis e legislação preexistentes e específicas de cada país ou cidade.

Desde o surgimento de suas plataformas digitais, por volta de 2010, o aluguel temporário teve crescimento constante, acompanhado das tendências de aumento no número de multiproprietários (hosts com mais de um imóvel ofertado), ampliação da quantidade de imóveis nas mãos desses agentes, e profissionalização da gestão do aluguel, incluindo a criação de plataformas alternativas ao Airbnb e Booking. Fundos como as FIBRAS mexicanas investem em empreendimentos do tipo *built to rent*, como os residenciais multifamily, em que as unidades não são vendidas, mas permanecem em propriedade de um único agente.

Trata-se de tendências que vinculam atores corporativos do mercado financeiro e da incorporação imobiliária em produtos padronizados arquitetonicamente e que, em sua publicidade, buscam promover o aluguel como forma de acesso à moradia ou opção vantajosa de investimento.

Ao aterrissar em mercados desregulados, como é a regra nos países latinoamericanos, o aluguel temporário é duplamente rentável: face aos aumentos no valor imobiliário nos bairros em que se instala, e pela possibilidade de anunciá-lo em plataformas digitais como serviços de curta duração ainda menos regulados do que o aluguel convencional.

Os debates sugerem que é premente legislar sobre o tema conforme seu desenvolvimento desenfreado expande a influência sobre a produção da cidade, favorecendo interesses rentistas articulados aos capitais financeiros globais em detrimento das necessidades habitacionais locais.

Em síntese, o rol de experiências reunido nas apresentações demonstra que o desenvolvimento de políticas de locação social é hoje apto tanto ao

aprofundamento da mercantilização da habitação – em acordo com os ditames neoliberais – quanto aos esforços de garantia incondicional de direitos universais – identificados historicamente com o marco do bem-estar social, que está na origem do instrumento.

A hegemonia das finanças se apoia na primeira perspectiva, que aposta na ampliação da capacidade de endividamento das populações como forma de acesso individual a direitos básicos. Neste quadro, a gestão dos riscos inerentes às dívidas passa a estruturar a atuação do Estado e os desenhos de políticas públicas, que terminam por gerir a insegurança habitacional dos mais vulneráveis.